

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Доронин П.А., Игнатов А.А., Колмар О.И.

**БРИКС. Исполнение обязательств в условиях кризиса
системы глобального управления**

Москва 2022

Аннотация. Представленная работа посвящена оценке эффективности БРИКС как института глобального управления в условиях мирового социально-экономического кризиса, вызванного долгосрочным воздействием пандемии COVID-19 и резким обострением политических противоречий в первой половине 2022 г. **Объектом** исследования является исполнение решений саммита БРИКС в Нью-Дели 2021 года. **Целью** исследования является проведение мониторинга и последующая оценка исполнения решений БРИКС, направленных на разрешение проблем глобального управления в ключевых областях – политика и безопасность, макроэкономическая политика и финансы, реформа системы международных многосторонних институтов, содействие развитию и т.п. **Актуальность** исследования обусловлена необходимостью выработки оптимальной стратегии сохранения влияния России в рамках крупнейших международных диалоговых площадок в интересах противодействия возросшему давлению на отечественную экономику и политическую систему. Реализуемое исследование позволит дать объективную оценку роли БРИКС в контексте реализации интересов России в ключевых сферах – макроэкономической политики, здравоохранении, энергетике и т.д. При подготовке работы была использована **методология** сравнительной оценки деятельности международных институтов; методы мониторинга исполнения обязательств, систематизации качественных и количественных данных, экспертной оценки, контент-анализа и критериального отбора. Авторы приходят к **выводу** о том, что вопреки вызовам кризиса, БРИКС сумел сохранить преемственность решений прошлых лет в ключевых областях, а также продемонстрировал высокий уровень солидарности в условиях усиления политических противоречий между Россией и странами Запада, что обуславливает значимость «пятерки» в контексте реализации стратегических приоритетов развития РФ и сохранения ее внешнеполитического влияния.

Ключевые слова: БРИКС, глобальное управление, макроэкономика, развитие, кризис, цифровая экономика, мониторинг

Доронин П.А. научный сотрудник Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Игнатов А.А. научный сотрудник Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Колмар О.И., научный сотрудник Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

BRICS. Compliance Amid Global Governance System Crisis

Doronin A. Pavel – researcher; Center for International Institutions Research, RANEPA

Ignatov A. Alexander - researcher; Center for International Institutions Research, RANEPA

Kolmar I. Olga - researcher; Center for International Institutions Research, RANEPA

Abstract. The paper assesses the effectiveness of BRICS as a global governance institution in the time of global social-economic crisis caused by the COVID-19 pandemic and escalation of political tensions in the first half of 2022. The main **object** of the study is the implementation of the decisions made at the BRICS summit in New Delhi in 2021. The **goal** of the study is to monitor and assess the BRICS compliance with the collective decisions made in the key areas such as security, macroeconomics, finance, international institutions' reform agenda, etc. The research is **relevant** as it attempts to find an optimal strategy for preserving Russia's position at the global fora in order to mitigate growing pressure over Russia's economic and political system. The ongoing study will enable an objective assessment of the role BRICS plays in the context of realizing Russia's interests in key areas - macroeconomic policy, healthcare, energy sector, etc. The study is based on the **methodology** of comparative analysis of the effectiveness of international institutions, content analysis and criterial selection method. The authors **conclude** that in the crisis situation, BRICS has maintained adherence to the key decisions made in top-priority spheres and demonstrated high solidarity amid growing tensions between Russia and the Western countries, which signifies the value of the BRICS role in meeting Russia's strategic priorities and keeping the country's influence in the global politics.

Keywords: BRICS, global governance, macroeconomics, development, crisis, digital economy, monitoring

Содержание

Введение	7
1 Методология оценки эффективности исполнения коллективных обязательств БРИКС	10
1.1 Подход к оценке эффективности исполнения обязательств неформальных институтов глобального управления	10
1.2. Отбор приоритетных обязательств саммита БРИКС в Нью-Дели.....	12
2 Оценка реализации приоритетных обязательств БРИКС.....	22
Заключение.....	33
Список использованных источников.....	35

Введение

Глобальные вызовы последних нескольких лет являются беспрецедентными по масштабу и глубине своего воздействия на мировую экономику и систему политических отношений. Еще до начала текущего геополитического кризиса пандемия COVID-19 и введенные меры сдерживания серьезно ударили по международным цепочкам добавленной стоимости, поставили под угрозу достигнутый прогресс в реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, углубили неравенство и цифровой разрыв между развитыми и развивающимися странами. Совместными усилиями мирового сообщества удалось сдержать падение мировой экономики, стабилизировать ситуацию в сфере общественного здоровья и создать предпосылки к возвращению на траекторию устойчивого роста. Несмотря на обоснованную критику в адрес БРИКС и других институтов глобального управления, в том числе «Группы двадцати», относительно несвоевременности и ограниченности принимаемых мер, оба форума согласовали и реализовали коллективные решения, направленные на борьбу с пандемией, экономическим спадом, усилением неравенства, ростом долговых обязательств и другими вызовами, что внесло весомый вклад в нормализацию ситуации.

Геополитический кризис первой половины 2022 года, связанный с обострением противоречий между Российской Федерацией и западными партнерами, в корне изменил международную повестку дня. На передний план вышли вопросы международной энергетической и продовольственной безопасности, устойчивости мировой финансовой системы; введенные односторонние санкции, призванные оказать давление на российскую экономику, негативно воздействуют на международную торговлю и подрывают перспективы выхода мировой экономики из рецессии; попытки ограничить влияние Российской Федерации в рамках ключевых международных площадок, в том числе в Совете Безопасности ООН, наносят урон репутации данных институтов и создают обоснованные опасения относительно легитимности принимаемых решений. Анализ событий последних месяцев говорит о росте актуальности международного сотрудничества по обеспечению доверия в цифровой сфере, недопущению попыток милитаризации киберпространства и распространения недостоверной информации в цифровых медиа с целью подрыва стабильности отдельных стран и регионов. Одновременно сохраняют значимость

такие направления международного сотрудничества как укрепление систем здравоохранения в интересах предотвращения новых глобальных эпидемий, адаптация к климатическим изменениям, преодоление цифрового разрыва, координация макроэкономической политики, реформирование системы международных институтов для более полноценного представления интересов развивающихся и наиболее уязвимых стран, которые не располагают достаточным объемом ресурсов для преодоления непосредственных и долгосрочных последствий кризиса и т.д. Продолжение участия в работе неформальных институтов глобального управления способствует предотвращению международной изоляции России, создает возможности для согласования и реализации решений, выгодных в контексте достижения стратегических целей национального развития.

Вопреки доводам критиков, с самого первого дня ставивших под сомнение жизнеспособность объединения и реальную готовность членов института согласовывать и исполнять коллективные решения, БРИКС успешно преодолел рубеж первого десятилетия работы и занял весомую роль в согласовании коллективных решений по ключевым вопросам глобального управления. К настоящему моменту сформирован институциональный фундамент для развития сотрудничества и консолидации позиций в приоритетных сферах – макроэкономической политике, содействии развитию, климатической политике, региональной безопасности, противодействию терроризму и т.д.

В 2021 году Индия в качестве председателя БРИКС поставила задачу консолидировать работу «пятерки» под лозунгом «Сотрудничество стран БРИКС в интересах преемственности, консолидации и консенсуса». Ключевые направления взаимодействия включали: политику и безопасность; экономику и финансовую сферу; культуру и развитие контактов между людьми [1]. По первому направлению приоритет был отдан реформе системы международных многосторонних институтов и сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом; по второму – реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС на 2020 – 2025 гг., операционализации Платформы сельскохозяйственных исследований БРИКС, сотрудничеству в области обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям, а также сотрудничеству области инноваций, в том числе в здравоохранении; по третьему направлению – развитию деловых связей, сотрудничеству между парламентариями и учеными стран БРИКС.

В условиях продолжения пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений, Индия обеспечила преемственность решений «пятерки», принятых в 2020 г. в Москве, а также принятие решений по другим приоритетным направлениям работы. На саммите в Нью-Дели в сентябре 2021 г. страны БРИКС одобрили План действий по выполнению Антитеррористической стратегии БРИКС [2], принятой в ходе председательства России [3]. Для реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года министры торговли стран БРИКС согласовали План действий по реализации целей торгового и инвестиционного сотрудничества [4]. Приоритеты многостороннего сотрудничества в области науки, технологий и инноваций были закреплены в Планах действий БРИКС на 2021 – 2024 гг. [5].

Понимание и обоснованная оценка эффективности неформальных институтов глобального управления, в том числе БРИКС, в выполнении ключевых задач международной повестки дня требует объективного анализа действий стран-членов по исполнению принятых обязательств в вопросах финансовой политики, макроэкономического регулирования, развития инфраструктуры, налоговой политики, перехода на модель устойчивого развития и возобновляемые источники энергии, развития цифровой экономики и др. Данные мониторинга позволяют формулировать предложения по повышению эффективности участия России в работе рассматриваемых многосторонних площадок для реализации национальных приоритетов развития.

Сравнительная оценка исполнения странами согласованных решений произведена с применением методов систематизации качественных и количественных данных, экспертной оценки, контент-анализа и критериального отбора. Подборка фактов составлялась на основе данных из открытых источников.

1 Методология оценки эффективности исполнения коллективных обязательств БРИКС

1.1 Подход к оценке эффективности исполнения обязательств неформальных институтов глобального управления

Аналитический подход к оценке эффективности неформальных институтов глобального управления, таких как БРИКС, использованный в исследовании, основывается на методологии анализа исполнения обязательств, разработанной и применяемой Группой по исследованиям «восьмёрки» Университета Торонто с 1996 года для подготовки докладов об исполнении обязательств «Группы семи». С появлением «Группы двадцати» на уровне глав государств и правительств коллективом ЦИМИ и Группой по исследованиям «двадцатки» Университета Торонто методология была усовершенствована для оценки уровня исполнения обязательств «двадцаткой». В 2011 году коллективом ЦИМИ она была адаптирована для анализа реализации коллективных решений БРИКС.[6]

Обязательства для мониторинга и оценки отбираются из документов, принятых лидерами на саммитах. Под обязательством понимается конкретное, специфичное, публично выраженное, коллективно согласованное заявление о намерении действовать, обещание или инициатива участников саммита предпринять в будущем действия для достижения определенной общественно значимой цели.

Оценка исполнения проводится по выборке приоритетных обязательств каждого саммита БРИКС. Приоритетными обязательствами являются те, которые лучше всего отражают ключевые проблемы, по которым на саммите в целом были согласованы решения, критические для осуществления глобального управления. Существенное значение для обеспечения репрезентативности выборки и надежности результатов мониторинга имеют критерии отбора обязательств для оценки исполнения, поскольку ввиду значительного количества обязательств (например, на саммите БРИКС в Москве в 2020 г. были приняты 194 обязательства) из всех принимаемых на саммитах решений для мониторинга обычно отбирается порядка десяти процентов. Во-первых, обязательства должны являться приоритетными

решениями для оцениваемого саммита, БРИКС и международного сообщества в целом. Отобранные обязательства должны сбалансированно отражать весь спектр согласованных на саммите документов и решений по различным приоритетным сферам, а также преемственность повестки дня саммитов по традиционным для института темам. Во-вторых, отобранные обязательства должны отражать новые возникающие глобальные проблемы и вызовы. С целью обеспечения преемственности и сопоставимости данных при отборе приоритетных обязательств учитываются обязательства, отобранные для анализа в предыдущие годы. В-третьих, учитываются такие методологические параметры, как возможность получения надежной информации, её объективного толкования, а также исполнения решения в рамках одного года. Также учитывается возможность обеспечения сопоставимости данных об исполнении обязательств БРИКС и схожих обязательств «Группы двадцати», принятых в том же году. В-четвёртых, оценивается значимость проблематики обязательств для текущей страны-председателя и других членов института (определяется в результате консультаций с заинтересованными сторонами: представителями соответствующих министерств и ведомств и экспертного сообщества).

Под исполнением понимаются действия национальных органов власти, включая принятие и реализацию необходимых формальных законодательных и административных актов, выделения и распределения финансовых средств и других ресурсов, принятия новых или изменения существующих программ, законодательных механизмов, норм регулирования. Исполнение оценивается в соответствии с критериями официального подтверждения реализации обязательства

Важным критерием для отбора фактов при мониторинге является попадание действий в период мониторинга. Он начинается сразу после саммита и заканчивается перед следующей встречей глав БРИКС. Это позволяет отследить прогресс по конкретному обязательству в конкретный год.

Некоторые обязательства охватывают несколько лет, и, следовательно, их исполнение занимает больше времени, чем время, которое проходит между саммитами (то есть период мониторинга). По этой причине полное исполнение может быть засчитано для членов БРИКС, если был продемонстрирован четкий, видимый прогресс, соразмерный с общим графиком, а также были даны публичные заявления о поддержке целей обязательства.

В рамках данной методологии исполнение оценивается по трехуровневой шкале. Полное или практически полное исполнение принятого обязательства получает оценку «+1». Оценка «-1» ставится за полное или практически полное невыполнение принятого обязательства. Оценка «0» означает «незавершённую работу». «Незавершённая работа» указывает на инициативы, начатые властями, но не законченные ко времени следующего саммита, результаты которых не могут быть оценены и проанализированы. Обязательство не оценивается в случае, если правительство члена института по какой-либо причине не может исполнить обязательство или отказалось от его принятия в момент подписания итоговых документов саммита [6]. Оценки «-1» и «0» не обязательно подразумевают нежелание властей выполнять обязательства. В некоторых случаях исполнение требует долгосрочных действий и анализа в течение нескольких циклов мониторинга. В случае включения таких обязательств в мониторинг, вырабатывается этапная методология оценки и в докладах отражается промежуточный прогресс.

После выставления индивидуальных оценок высчитывается среднее арифметическое по каждой стране, каждому обязательству и в целом по саммиту. Эти оценки могут находиться в диапазоне от «-1» до «+1». Затем для удобства восприятия оценки в баллах переводятся в процентные величины таким образом, что оценка «-1» соответствует 0%, «+1» – 100%. Перевод осуществляется по формуле (1.1):

$$P = (1 + S) * 50 \quad (1.1)$$

где P – оценка в процентах

S – оценка в баллах

1.2. Отбор приоритетных обязательств саммита БРИКС в Нью-Дели

С 2009 по 2021 гг. страны БРИКС приняли 933 конкретных решения в 34 областях сотрудничества (рисунок 1). Количество решений, принимаемых по итогам каждого саммита, существенно различается.

Рисунок 1 - Количество решений, принятых на саммитах БРИКС в 2009 – 2021 гг.

В период с 2009 по 2021 гг. наибольшее количество решений «пятерка» согласовала по вопросам развития международного сотрудничества, что подчеркивает приверженность БРИКС цели построения демократической и прозрачной экономической архитектуры. На протяжении многих лет приоритетными являются такие направления сотрудничества как международная торговля, региональная безопасность, борьба с преступностью и коррупцией; а также макроэкономическое регулирование (рисунок 2)

Рисунок 2 - Решения саммитов БРИКС в ключевых областях, 2009 – 2021 гг.

Примечание: к категории «Другие» отнесены сферы сотрудничества, по которым на всем протяжении рассматриваемого периода было принято менее 10 решений: нераспространение; реформа межправительственных организаций; народонаселение; туризм; гендерная проблематика; природные бедствия; мир и безопасность; подотчетность; занятость; спорт.

Источник: составлено авторами.

На саммите в Нью-Дели члены БРИКС согласовали 58 конкретных решений, что ниже среднего показателя за все годы исследования. Относительно небольшое количество принимаемых решений является характерной чертой председательств Индии в БРИКС – в 2012 г. в Нью-Дели принято 36 решений; 45 решений было принято на саммите в Гоа в 2016 г. С точки зрения распределения принятых решений по ключевым направлениям сотрудничества следует выделить международное сотрудничество, борьбу с терроризмом, а также борьбу с преступностью и коррупцией, по которым было принято по 7 обязательств. 5 решений были приняты в области здравоохранения; еще 4 обязательства были согласованы по вопросам развития ИКТ и цифровой экономики. Следует отметить, что в 2021 году БРИКС не

принял ни одного обязательства в области энергетики и всего одно обязательство в области содействия развитию (рисунок 3).

Рисунок 3 - Распределение решений, принятых на саммите в Нью-Дели 2021 года, по ключевым областям сотрудничества БРИКС

Примечание: в категорию «Другие» включены сферы, по которым были приняты по 1 обязательству и доля которых составляет по 2% от общего количества – региональная безопасность, развитие, реформа МФИ, наука и образование, мир и безопасность.

Коллектив ЦИМИ отобрал для мониторинга 7 обязательств БРИКС в таких областях сотрудничества как здравоохранение, макроэкономическая политика, содействие развитию, изменение климата, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и цифровая экономика, региональная безопасность и борьба с терроризмом. Мониторинг действий стран БРИКС по 13 другим приоритетным обязательствам был выполнен коллективом Центра исследований БРИКС Университета Торонто, Канада. Формулировки всех отобранных приоритетных обязательств приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Ключевые обязательства БРИКС 2021 г., отобранные для мониторинга

Сфера	Текст обязательства
Обязательства, отобранные для мониторинга ЦИМИ	
Здравоохранение	Мы подтверждаем нашу твердую приверженность продолжать наши постоянные усилия по поддержке стран мира в борьбе с пандемией путем финансирования, пожертвований, местного производства и содействия экспорту вакцин, терапевтических препаратов, диагностических средств и другого оборудования для спасения жизни людей
Макроэкономическая политика	[Признавая важную роль добросовестной конкуренции в деле содействия развитию бизнеса, защиты интересов потребителей, а также стимулирования постпандемийного восстановления и роста экономики в трудные времена,] мы будем продолжать углублять практическое сотрудничество в области защиты конкуренции
Развитие	«[Подчеркивая важность достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее целей, мы подтверждаем нашу приверженность достижению всех ЦУР, включая] ЦУР-12, которая определяет устойчивые модели потребления и производства как жизненно важный элемент устойчивого развития.

Изменение климата	Мы подтверждаем нашу приверженность полному выполнению РКИК ООН, ее Киотского протокола и Парижского соглашения, а также принципов РКИК ООН, включая "общую, но дифференцированную ответственность и соответствующие возможности" в свете различных национальных условий.
ИКТ и цифровая экономика	Мы подтверждаем приверженность созданию открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной среды для использования ИКТ.
Региональная безопасность	Мы подчеркиваем необходимость способствовать налаживанию инклюзивного внутриафганского диалога в целях обеспечения стабильности, гражданского мира, правопорядка в стране.
Борьба с терроризмом	Мы обязуемся бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное перемещение террористов, сети финансирования терроризма и убежища.
<p style="text-align: center;">Обязательства, мониторинг которых осуществляла Исследовательская группа БРИКС Университета Торонто</p>	

<p>Реформа межправительственных организаций</p>	<p>В этой связи мы вновь заявляем о поддержке давно назревшей и безотлагательной реформы, которая, в частности, сохранила бы центральную роль, ключевые ценности и основополагающие принципы ВТО и учитывала бы интересы всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны, признавая, что большинство членов ВТО составляют развивающиеся страны</p>
<p>Реформа международных финансовых институтов</p>	<p>Мы вновь подчеркиваем приверженность прочной глобальной системе финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (МВФ), основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами</p>
<p>Развитие</p>	<p>[Мы поощряем] принятие необходимых мер по смягчению негативных социальных и экономических последствий, позволяя тем самым обеспечить устойчивое и инклюзивное восстановление, в частности, в контексте непрерывности образовательного процесса и сохранения рабочих мест, особенно для микро-, малых и средних предприятий (ММСП)</p>

Торговля	Мы акцентируем необходимость продолжать совместные усилия, направленные на содействие формированию благоприятных условий для расширения торговли между странами БРИКС, особенно продукцией с высокой добавленной стоимостью, в том числе в контексте активной работы по преодолению пандемии и ее последствий
ИКТ и цифровая экономика	Вступая в «Десятилетие действий» по достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР), мы считаем, что БРИКС должен уделять приоритетное внимание эффективному и действенному использованию технологий и данных для развития на различных направлениях своей работы и поощрять дальнейшее сотрудничество
Здравоохранение	Мы поддерживаем прогресс на пути к созданию Комплексной системы БРИКС раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 год) и Глобальной сетью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оповещению о вспышках болезней и

	<p>принятию ответных мер на основе институционального взаимодействия</p>
Здравоохранение	<p>Мы подтверждаем приверженность расширению сотрудничества между странами БРИКС в решении других проблем в области здравоохранения, в том числе за счет разработки эффективных мер совместного реагирования на продолжающееся распространение серьезных заболеваний, в особенности туберкулеза</p>
Терроризм	<p>Мы приветствуем итоги 6-го Заседания Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ) и заседаний ее подгрупп. Мы одобряем принятый Высокими представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности, План действий по реализации Антитеррористической стратегии БРИКС, определяющий подходы и деятельность государств объединения в сфере контртеррористического взаимодействия, включая обеспечение скоординированной работы по оценке и выявлению сохраняющихся и возникающих террористических угроз и совместному реагированию на них, а также параметры сотрудничества в рамках ООН и других</p>

	<p>многосторонних контртеррористических площадок.</p>
<p>Преступность и коррупция</p>	<p>Мы вновь заявляем об укреплении сотрудничества и приверженности действиям в сфере международной борьбы с коррупцией, в том числе в рамках многосторонних механизмов, с учетом национальных правовых систем, особенно по вопросам, связанным с возвращением активов, отказа в предоставлении убежища лицам, совершившим коррупционные преступления, и «безопасных гаваней» для сокрытия доходов от коррупции</p>
<p>Защита окружающей среды</p>	<p>Мы подчеркиваем важность и поддерживаем принятие Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года, которая сбалансированным образом решает три цели КБР.</p>
<p>Изменение климата</p>	<p>Мы подчеркиваем необходимость обеспечения целостного подхода к изменению климата, сосредоточенного на всех аспектах, включая смягчение последствий, адаптацию, финансирование, наращивание потенциала и передачу технологий, а также устойчивый образ жизни</p>

Продовольствие и с/х	Признавая важность сельского хозяйства и развития сельских районов для реализации Повестки-2030, мы подтверждаем приверженность расширению сотрудничества в области сельского хозяйства в рамках БРИКС для обеспечения продовольственной безопасности и содействия всестороннему развитию сельских районов
Наука и образование	Мы обязуемся укреплять наше сотрудничество в области развития детей младшего возраста, начального, среднего и высшего образования, а также технического и профессионального образования и подготовки (ТПОП) посредством обмена передовым опытом, знаниями и экспертизой
<i>Источник: составлено авторами</i>	

2 Оценка реализации приоритетных обязательств БРИКС

Утверждение о состоятельности БРИКС как института глобального управления, способного не только согласовывать многосторонние решения в ключевых областях, но и эффективно выполнять поставленные задачи, может быть подкреплено объективными данными о результатах проведенного мониторинга за период с 2011 по 2021 гг. БРИКС демонстрирует стабильно высокий уровень исполнения начиная с первого года наблюдений – после проведенного мониторинга итоговая оценка уровня

исполнения обязательств, принятых на саммите в г. Санья, КНР, составила 74%. Исключением из общего ряда являются саммиты в Дели, Индия, 2012 года и в Форталезе, Бразилия, 2014 года, выполнение обязательств которых было оценено на 64 и 70% соответственно, что значительно отстает от среднего уровня за все годы наблюдений, который оценивается в 79%. Пиковые показатели были зафиксированы в 2016 и 2018 гг., когда уровень исполнения достиг отметок 89 и 85% соответственно (рисунок 4). Два председательства России, которые попадают в исследуемый временной промежуток – в 2015 и 2020 гг., отметились достаточно высокими показателями уровня исполнения. Необходимо отметить, что именно во время работы России в качестве страны-председателя БРИКС принимает наибольшее количество решений, что позволяет судить о качестве и востребованности предлагаемой для обсуждения повестки многостороннего сотрудничества (рисунок 1).

Рисунок 4 – Динамика уровня исполнения ключевых обязательств БРИКС, 2011 – 2021 гг.

Россия, Индия и Китай формируют «тройку» лидеров стран-членов БРИКС по уровню исполнения принимаемых решений с результатами 79%, 83% и 87% соответственно. Россия продемонстрировала самый лучший результат среди стран-партнеров в 2015 г. (Уфимский саммит), когда ее национальная оценка уровня исполнения принятых обязательств достигла 89%. Текущий лидер по показателю уровня исполнения – Китай, в первые годы наблюдений демонстрировал весьма средние результаты и закрепился на первых позициях только после 2016 г. В отличие от Китая, Индия показала свои лучшие результаты в начале рассматриваемого периода, после чего в 2014 – 2015 гг. последовал спад, сменившийся восходящим трендом. Бразилия и ЮАР показывают сравнительно низкие результаты, на которые слабо влияют периоды национальных председательства, по итогам которых принимающая сторона, как правило, показывает высокие результаты – так, например, по итогам оценки исполнения обязательств 2013 г., принятых в Дурбане, ЮАР показала худший результат среди всех членов «пятерки» за весь период исследования – 30%, а Бразилия в 2019 г. едва вышла на четвертую позицию с результатом 60%, лишь ненамного опередив ЮАР (рисунок 5).

Рисунок 5. Динамика средних показателей уровня исполнения обязательств БРИКС по странам-членам, 2011 – 2021 гг.

Ранее мы определили список приоритетных сфер взаимодействия БРИКС исходя из количества принимаемых многосторонних решений (рисунок 2). Опираясь на данные об общем количестве решений, принятых на саммитах «пятерки», за годы наблюдений был сформирована выборка из 106 обязательств, которые были отобраны для проведения мониторинга (таблица 3). Приведенные данные позволяют провести более глубокий сопоставительный анализ эффективности исполнения принимаемых решений странами-членами, сравнивая не только средний показатель уровня исполнения по всем направлениям сотрудничества, но в отдельных областях.¹ Далее приведены результаты анализа динамики уровня исполнения обязательств БРИКС в наиболее важных сферах.

Исключая направления сотрудничества, по которым для мониторинга было отобрано сравнительно небольшое количество обязательств², наибольшие успехи в реализации согласованных целей были достигнуты странами БРИКС в области *макроэкономической политики* (96% в среднем за все годы; 9 обязательств, отобранных для мониторинга), притом с 2015 по 2021 гг. «пятерка» показывает стабильный максимальный результат (таблица 4). Сфера *содействия развитию*, приоритетность которой подчеркивается на каждом саммите БРИКС начиная с самых первых, также характеризуется достаточно высоким и стабильным показателем среднего уровня исполнения (81%).

Высокие показатели исполнения на уровне 85% зафиксированы в двух областях – *противодействию терроризму и климатической политике*. Антитеррористическая повестка востребована среди членов БРИКС; особенно активно над ее развитием работает Россия, в частности в 2020 г. в Москве была принята Антитеррористическая стратегия БРИКС, дополненная годом позже уже упомянутым Планом действий. Вопреки пандемическому и геополитическому кризису, все страны БРИКС поставили амбициозные цели в области климатического

¹ Несмотря на то, что по направлению «Международное сотрудничество» БРИКС принял наибольшее количество решений, они не были включены в представленную выборку обязательств для мониторинга, что обуславливается их общим характером, из-за чего предметный обзор предпринимаемых странами БРИКС действий по достижению поставленных целей не представляется возможным

² Наука и образование; реформа межправительственных организаций; права человека; занятость; гендерная проблематика; устойчивое развитие; продовольствие и сельское хозяйство

регулирования и продолжают придерживаться заявленной стратегии по достижению углеродной нейтральности. В рамках БРИКС обсуждаются и принимаются решения, направленные на адаптацию к изменениям климата и реализацию международной повестки климатических действий, что призвано создать дополнительные стимулы для действий на национальном уровне.

Вопросы *здравоохранения*, а именно производство вакцин и борьба с заболеваниями, имеющими эпидемический потенциал, приобрели для БРИКС особую актуальность в последние годы; решения в данной области, принятые БРИКС в 2020 г. в разгар пандемии COVID-19, были выполнены на 100%, как и ряд обязательств данной области, согласованные в 2021 г.

ИКТ и цифровая экономика как самостоятельная область взаимодействия «пятерки» сформировалась сравнительно недавно; накопленная к настоящему моменту выборка обязательств и результаты мониторинга говорят о высоком потенциале сотрудничества по данному направлению, а средний уровень исполнения достигает близких к среднему показателю по всем областям взаимодействия (78%). Следует отметить, что после крайне успешного периода 2015 – 2017 гг., в течение 2019 – 2021 мы наблюдаем спад среднего показателя исполнения в данной сфере, что объясняется разностью оценочного уровня цифровой развитости стран БРИКС и проблематичностью координации политики в наиболее чувствительных областях, в частности в области кибербезопасности (таблица 4).

Торговая политика является неотъемлемым компонентом повестки «пятерки», однако средний результат в 75% говорит о наличии определенных проблем и трудностей, которые можно связать с общемировым трендом на усиление протекционизма в последние годы, а также несбалансированностью показателей товарооборота между странами «пятерки». Углубление сотрудничества в сфере таможенной политики и прогресс в отношении более широкого использования национальных валют для взаимных расчетов помогут реализовать потенциал торгового сотрудничества «пятерки».

Наиболее проблемной областью является *региональная безопасность*, где средний уровень исполнения обязательств БРИКС составляет 44%. Прогресс в данной области обеспечивается преимущественно усилиями России, Индии и Китая, тогда

как Бразилия и ЮАР зачастую не выделяют достаточно ресурсов для решения проблем безопасности в отдаленных от них регионах Ближнего Востока, Средней Азии и Дальнего Востока.

Таблица 4. Динамика уровня исполнения обязательств БРИКС в ключевых сферах по годам, 2011 – 2021 гг.

Макроэкономическая политика: 9										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		60%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Изменение климата: 6										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
90%	60%				90%			90%		90%
Развитие: 9										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	70%	80%	90%	70%	100%	100%	70%		70%	
Торговля: 11										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
70%	50%	100%	0%		100%	80%	80%	100%	100%	50%
Региональная безопасность: 10										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		60%	60%	30%	40%	40%	40%	30%	35%	70%
Борьба с терроризмом: 8										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		70%	80%	90%	100%	100%			70%	85%
Преступность и коррупция: 7										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			90%		90%	50%	80%	90%	50%	70%
ИКТ и цифровая экономика: 8										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				90%	100%	100%		50%	70%	70%
Здравоохранение: 9										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				70%	70%	100%	100%		100%	63%

Анализ результатов исполнения обязательств БРИКС 2021 г.

В данном разделе будут более подробно рассмотрены актуальные результаты анализа уровня исполнения обязательств БРИКС, принятых в 2021 г.

По итогам проведенного мониторинга средний уровень исполнения обязательств саммита БРИКС в Нью-Дели 2021 года составил 77%, что практически соответствует среднему уровню исполнения за весь период наблюдений (таблица 5).

Максимальный итоговый уровень исполнения был зафиксирован по двум обязательствам в области макроэкономической политики и в области ИКТ и цифровой экономики.

Таблица 5. Итоговые результаты мониторинга исполнения обязательств саммита БРИКС в Нью-Дели 2021 г

	Сфера	Бразилия	Россия	Индия	Китай	ЮАР	Среднее	
1	Реформа межправительственных организаций: ВТО	0	0	+1	+1	+1	+0.60	80%
2	Реформа МФИ: Глобальная сеть финансовой стабильности	-1	0	+1	0	+1	+0.20	60%
3	Развитие: устойчивое и инклюзивное восстановление	0	+1	+1	+1	0	+0.60	80%
4	Развитие: ЦУР 12	+1	+1	0	+1	0	+0.60	80%
5	Торговля: создание добавленной стоимости	0	0	-1	+1	0	0	50%
6	Макроэкономическая политика: развитие конкуренции	+1	+1	+1	+1	+1	+1.00	100%
7	ИКТ и цифровая экономика: сотрудничество БРИКС	-1	-1	+1	0	0	-0.20	40%
8	ИКТ и цифровая экономика: открытая среда	+1	+1	+1	+1	+1	+1.00	100%
9	Здравоохранение: инфекционные заболевания	0	0	0	+1	0	+0.20	60%
10	Здравоохранение: борьба с туберкулезом	0	0	-1	0	0	-+0.20	40%
11	Здравоохранение: пандемия COVID-19	+1	0	+1	+1	+1	+0.80	90%
12	Борьба с терроризмом: План действий БРИКС	-1	+1	+1	+1	+1	+0.60	80%
13	Борьба с терроризмом: каналы финансирования, перемещений и убежища	+1	+1	+1	+1	0	+0.80	90%
14	Региональная безопасность: ситуация в Афганистане	0	+1	+1	+1	-1	+0.40	70%
15	Преступность и коррупция: международное сотрудничество	+1	0	+1	+1	-1	+0.40	70%
16	Защита окружающей среды: защита биоразнообразия	0	0	0	+1	+1	+0.40	70%
17	Климатическая политика: комплексный подход	+1	+1	+1	+1	+1	+1.00	100%
18	Климатическая политика: Конвенция ООН по климату	+1	+1	0	+1	0	+0.60	80%
19	Продовольствие и с/х: сотрудничество БРИКС	+1	+1	+1	+1	0	+0.80	90%
20	Наука и образование: техническое и проф. образование	+1	+1	+1	+1	+1	+1	100%
	Среднее	+0.50	+0.50	+0.68	+0.85	+0.50	+0.53	77%
		75%	75%	84%	93%	75%		

Источник: составлено авторами

Близкий к максимальному (90%) уровень исполнения был зафиксирован в области здравоохранения и борьбы с терроризмом. Обязательство в области здравоохранения предполагало оказание поддержки странам мира, испытывающим трудности в преодолении вызовов в сфере общественного здоровья путем

предоставления средств диагностики и другого медицинского оборудования, а также вакцин. Важным событием в данной области является запуск в марте 2022 г. Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин [7]. Обязательство в сфере макроэкономической политики требовало от членов БРИКС предпринимать шаги для развития здоровой конкуренции и повышения уровня защиты интересов потребителей на основе многостороннего сотрудничества. Наряду с участием в VII международной конференции БРИКС по вопросам развития конкуренции [8], некоторые из членов «пятерки» предприняли действия в рамках своей национальной юрисдикции: в Бразилии было создано специальное управление, осуществляющее мониторинг случаев применения методов недобросовестной конкуренции [9]; Федеральная антимонопольная служба России учредила экспертный совет, куда вошли представители профильных ведомств, научного и экспертного сообществ для обсуждения проблем развития конкуренции в российских регионах [10]; представители ЮАР приняли участие в многосторонней встрече с участием Египта, Кении, Маврикия и Нигерии по вопросам конкуренции в цифровой сфере [11].

Согласно обязательству в области ИКТ и цифровой экономики члены БРИКС должны содействовать развитию открытой, безопасной, стабильной, мирной и доступной цифровой среды, при этом ни один предпринятый шаг не должен нарушать рекомендации Группы правительственных экспертов ООН относительно ответственного поведения государств в киберпространстве [12]. За период проведения мониторинга не были обнаружены действия стран «пятерки», которые могли бы быть классифицированы как нарушающие указанные Принципы. Вопреки текущим вызовам, включая распространение недостоверных новостей и информации в цифровых медиа, а также фиксируемых попыток милитаризации киберпространства и нарушения единства глобального информационного пространства, ни одна из стран БРИКС не предприняла попытку использовать возможности цифровых технологий в агрессивных целях. Напротив, проведенный мониторинг показывает высокую степень готовности стран-членов к углублению многостороннего сотрудничества в интересах создания атмосферы взаимного доверия в вопросах управления киберпространством.

В контексте борьбы с террористической угрозой страны БРИКС обязались предпринимать шаги, направленные на пресечение путей финансирования террористов, маршрутов перемещения террористических групп и «безопасных

гаваней» террористов, в том числе на территории других государств. Индия, Россия и Китай принимают активное участие в инициативах Шанхайской организации сотрудничества, направленных на борьбу с террористической угрозой [13]; Бразилия содействует углублению многостороннего сотрудничества в Латинской Америке в интересах борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической активности [14]; ЮАР, единственная из стран «пятерки» получившая оценку «0», свидетельствующую о неполном исполнении обязательства, участвует в региональной инициативе стран Южной Африки, направленной на борьбу с убежищами террористов [15], однако не предпринимает шаги, направленные на пресечение каналов финансирования террористических групп.

Достаточно высокие показатели уровня исполнения (80%) были зафиксированы по обязательствам в области содействия развитию и климатической политики. В Нью-Дели страны БРИКС обязались предпринимать дополнительные усилия, направленные на реализацию Цели устойчивого развития ООН 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства». Три из пяти стран БРИКС – Бразилия, Россия и Китай, полностью выполнили принятое обязательство; Индии и ЮАР для полного выполнения принятого решения не хватило действий, направленных на достижение некоторых из целевых индикаторов ЦУР 12, в частности на повышение осведомленности населения по вопросам устойчивого развития и оказание содействия во внедрении устойчивых управленческих практик. Результаты мониторинга и оценки исполнения обязательства БРИКС в области климатической политики, требовавшего от стран-членов «пятерки» предпринимать действия по реализации многосторонних международных соглашений по климату с учетом определяемых на национальном уровне вкладов, показали что Бразилия, Россия и Китай полностью выполнили поставленную задачу. Предпринятые Индией и ЮАР шаги соответствуют некоторым из ключевых аспектов рассматриваемого обязательства, в частности по сокращению выбросов парниковых газов и привлечению средств для финансирования проектов в сфере устойчивой энергетики, однако для полного выполнения обязательства им не хватило действий, направленных на адаптацию к климатическим изменениям.

Несмотря на то, что в результате проведенного мониторинга итоговая оценка уровня исполнения обязательства БРИКС в сфере региональной безопасности,

требовавшего от членов «пятерки» оказывать поддержку правительству Афганистана в установлении внутренней стабильности и участвовать в региональных инициативах в области безопасности, является наиболее низкой из всех рассматриваемых обязательств (70%), данный результат следует считать положительным. Отметка на уровне 70% существенно выше среднего индикатора по обязательствам в сфере региональной безопасности за все годы наблюдений (41%). Наряду с Россией, Индией и Китаем, непосредственно участвующими в многосторонних переговорах по ситуации в Афганистане и оказывающими существенную поддержку процессу стабилизации региона, Бразилия обеспечила частичное выполнение принятого обязательства, активно выступая в поддержку правительства Афганистана на международной арене [16]. Оценка ЮАР на уровне «-1» говорит об отсутствии действий со стороны южноафриканского правительства, направленных на поддержку Афганистана в деле стабилизации внутренней и общерегиональной ситуации; кроме того, вскоре после событий августа 2021 года, Правительство ЮАР заявило о неготовности принимать на своей территории беженцев из Афганистана [17], в том числе направляющихся в другие страны, что не соответствует одному из компонентов рассматриваемого обязательства.

Заключение

В рамках настоящего исследования были решены две ключевые задачи: во-первых, был произведен анализ динамики среднего уровня исполнения обязательств БРИКС по сферам и показатели отдельных членов «пятерки» с 2011 по 2021 г.; во-вторых, проведен детальный анализ особенностей исполнения коллективных решений, принятых на саммите БРИКС в Нью-Дели в 2021 г.

Анализ документов, принятых лидерами БРИКС в 2021 г. выявил 58 конкретных решений по ключевым вопросам. Для проведения мониторинга была составлена выборка из обязательств, относящихся к ключевым сферам сотрудничества БРИКС. Критериями отбора обязательств являются актуальность принятых решений для международной повестки дня и для страны-председателя объединения и преемственность достижений предшествующих председательств. При составлении выборки ориентиром также являлась её репрезентативность, основанная на распределении обязательств по сферам.

Для каждого отобранного из общего списка приоритетного обязательства было составлено руководство по мониторингу и выставлению оценок. Единый подход позволяет обеспечить сопоставимость данных по странам, обязательствам и национальным председательствам разных лет и отслеживать динамику по соответствующим решениям на временном отрезке более десяти лет.

Итоговая оценка показателя уровня исполнения странами БРИКС принятых на саммите в Нью-Дели обязательств составила 77%. Данный показатель практически равен среднему уровню исполнения обязательств саммитов «пятерки». По двум обязательствам в области макроэкономической политики и ИКТ и цифровой экономики страны БРИКС достигли максимального уровня исполнения (100%). Близкий к максимальному уровень исполнения (90%) был зафиксирован по обязательству в сфере здравоохранения, что говорит о высокой приверженности стран-членов форума решению проблем здравоохранения и их готовности к многостороннему сотрудничеству в интересах предотвращения вспышек массовой заболеваемости в будущем. Значительный прогресс был достигнут по обязательствам в области содействия устойчивому развитию и климатической политики (80%). Нетипично высокий уровень исполнения (70%) был зафиксирован по обязательству БРИКС в сфере региональной безопасности, который существенно превосходит средний уровень прошлых лет.

Объективные данные, собранные в ходе мониторинга, убедительно доказывают тезис о состоятельности БРИКС в качестве института глобального управления. Наблюдается положительная динамика количества принимаемых коллективных решений, повестка «пятерки» расширяется в соответствии с изменениями глобальной ситуации, а уровень исполнения решений, оценка которого базируется на репрезентативной выборке, постоянно возрастает. Россия и Китай могут считаться лидерами внутри «пятерки», председательства которых характеризуются как значительным количеством принимаемых решений, так и высокими показателями их исполнения. Индия имеет значительный потенциал в качестве третьего члена ведущей «тройки», который еще предстоит реализовать – к настоящему моменту Индия уже убедительно доказала способность эффективно выполнять согласованные обязательства, однако ее вклад как страны-председателя «пятерки» пока уступает по ценности результатам работы России и Китая. Бразилия и ЮАР отстают от партнеров по объединению, что выражается как в нестабильной

динамике количества согласуемых решений в период председательств, так и качества исполнения как «пятеркой» в целом, так и Бразилией и ЮАР в отдельности. Будущие достижения БРИКС напрямую зависят от того, сможет ли «пятерка» устранить выявленный внутренний дисбаланс.

Наиболее значительные результаты относительно согласования и исполнения коллективных решений были достигнуты в тех сферах, которые можно отнести к «ядру» повестки БРИКС – макроэкономическая политика, содействие развитию, торговая политика, климатическая политика. Тем не менее, даже в условиях кризиса системы глобального управления БРИКС теряет внутренней целостности и солидарности между странами-членами, за счет чего обеспечивается актуальность обсуждаемых в рамках «пятерки» вопросов глобальной повестке дня и эффективное исполнение принимаемых решений. БРИКС реагирует на вызовы в сфере общественного здоровья и цифрового развития, одновременно обеспечивая преемственность стратегическим приоритетам в сфере макроэкономического регулирования, международной торговли, развития и климатической адаптации.

Список использованных источников

1. 13й саммит БРИКС в Индии. Дата обращения: 25.07.2022. URL: https://www.ranepa.ru/ciir/briks/predsdatelstva/briks-indiyskoe-predsdatelstvo-2021-g/13th%20BRICS%20Summit%20Priorities_RUS.pdf
2. BRICS Counter Terrorism Action Plan. Дата обращения: 25.07.2022. URL: https://www.ranepa.ru/ciir/briks/predsdatelstva/briks-indiyskoe-predsdatelstvo-2021-g/13th%20BRICS%20Summit%20Priorities_RUS.pdf
3. Антитеррористическая стратегия БРИКС. Дата обращения: 25.07.2022. URL: [https://www.ranepa.ru/ciir/briks/predsdatelstva/briks-rossijskoe-predsdatelstvo-2020/BRICS%20COUNTER-TERRORISM%20STRATEGY%20\(rus\).pdf](https://www.ranepa.ru/ciir/briks/predsdatelstva/briks-rossijskoe-predsdatelstvo-2020/BRICS%20COUNTER-TERRORISM%20STRATEGY%20(rus).pdf)
4. BRICS Implementation Roadmap on Trade and Investment related aspects of the «Strategy for BRICS Economic Partnership 2025». Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://www.ranepa.ru/ciir/briks/predsdatelstva/briks-indiyskoe-predsdatelstvo-2021-g/BRICS%20Implementation%20Roadmap%20on%20Trade%20and%20Investment%20related%20aspects.pdf>

5. BRICS Working Group on Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship (STIEP WG) Proposed Action Plan 2021 – 24. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://brics2021.gov.in/brics/public/uploads/docpdf/getdocu-67.pdf>
6. Compliance Coding Manual for International Institutional Commitments. Дата обращения: 25.07.2022. URL: [https://www.ranepa.ru/ciir/briks/predsedatelstva/briks-rossijskoe-predsedatelstvo-2020/BRICS%20COUNTER-TERRORISM%20STRATEGY%20\(rus\).pdf](https://www.ranepa.ru/ciir/briks/predsedatelstva/briks-rossijskoe-predsedatelstvo-2020/BRICS%20COUNTER-TERRORISM%20STRATEGY%20(rus).pdf)
7. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил на Церемонии запуска Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://minzdrav.gov.ru/news/2022/03/24/18526-ministr-zdravoohraneniya-rf-mihail-murashko-vystupil-na-tseremonii-zapuska-tsentra-briks-po-issledovaniyu-i-razrabotke-vaktsin>
8. ФАС России представила Модельные рекомендации по применению механизма отказа от конфиденциальности. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://cljournal.ru/news/22567/>
9. Superintendência-Geral do Cade institui unidade especializada em investigar condutas unilaterais. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/superintendencia-geral-do-cade-institui-unidade-especializada-em-investigar-condutas-unilaterais>
10. При ФАС России создан Экспертный совет по развитию конкуренции в субъектах РФ. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://cljournal.ru/news/23546/>
11. Collaboration by African competition regulators with respect to the regulation of digital markets in Africa. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://www.cliffedekkerhofmeyr.com/en/news/publications/2022/Practice/Competition/competition-law-alert-Collaboration-by-African-competition-regulators-with-respect-to-the-regulation-of-digital-markets-in-Africa.htm>
12. Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security. Дата обращения: 25.07.2022. URL: https://namib.online/wp-content/uploads/2021/08/2021-07-14_eng_A_76_135-2104030E-1.pdf
13. Страны ШОС приняли совместную декларацию. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12433753>

14. 44ª Plenária do Gafilat define agenda de medidas para fortalecer salvaguardas regionais em PLD/FTP. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/44a-plenaria-do-gafilat-define-agenda-de-medidas-para-fortalecer-salvaguardas-regionais-em-pld-ftp>
15. UNODC and partners addressing growing terrorism threats in Eastern and Southern Africa. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2022/February/unodc-and-partners-addressing-growing-terrorism-threats-in-eastern-and-southern-africa.html>
16. With Afghanistan ‘Hanging by a Thread’, Security Council Delegates Call on Taliban to Tackle Massive Security, Economic Concerns, Respect Women’s Equal Rights. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <https://www.un.org/press/en/2022/sc14776.doc.htm>
17. South Africa is unable to receive Afghan refugees. Дата обращения: 25.07.2022. URL: <http://www.dirco.gov.za/docs/2021/afgh0901.htm>